

Взаимообусловленность Показателей Гемостаза И Тяжести Течения Пневмонии У Детей Из Южной Зоны Приаралья

¹ **Бобомуратов Т. А** | Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент,
² **Юсупова У. У** | Узбекистан

Аннотация: Экология и здоровье населения Приаралья актуальная проблема не только для Узбекистана, но и всей мировой общественности (Бабажанов А.С., 1997, 1999; Юлдашев К.Ю., 1998; Гулямова Д., 1999; Шарапов Б.Х., 2002; Мамбеткаримов Г.А., 2006). Неблагополучие экологической обстановки тяжелым грузом легло на все население Республики Каракалпакстан, но особенно страдают дети, так как детский организм в связи с функциональной незрелостью тканей и систем адаптации и защиты особо чувствителен к влиянию факторов окружающей среды. Изменения экологии в регионе Приаралья отражается на здоровье подрастающего поколения во многом, это повышенная заболеваемость органов дыхания, среди которых на первое место выходят ОРЗ, бронхиты и пневмонии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пневмонии является наиболее частой причиной смерти детей в мире, в частности, в структуре смертности детей до 5 лет она составляет 17,5%, ежегодно унося жизни примерно 1,1 миллиона детей этой возрастной группы (ВОЗ, 2016). Распространённость пневмоний среди детей и подростков в Республики Узбекистан составляет от 17,7% до 19,5% [1].

В настоящее время воспалительный процесс в рамках ответа организма на течение пневмонии вне влияния системы гемостаза рассматривать невозможно, так как влияние свертывающей системы крови на течение воспалительного процесса имеет важное значение в патогенезе заболевания.

Встречаются единичные исследования, посвящённые изучению состояния системы гемостаза при пневмониях у детей. Вовлечение системы гемостаза при остром воспалительной процессе характеризуется разной направленностью изменений и отсутствием определённых схем обследования больного для получения полной информации о характере и стадии процесса [2,13,20].

Особенностью пневмоний у детей является частое развитие инфекционно-токсического шока с нарушением гемостаза [3,7,10] по типу фазы потребления - ДВС-синдрома [7,12,16]. Острый воспалительный процесс в легких приводит к нарушению их метаболической функции, что проявляется в утрате способности легких регулировать баланс протеаз-антипротеаз системы гемостаза [3]. По мнению ряда авторов, у детей с различными формами острой бронхолегочной патологии нарушение баланса протеаз-антипротеаз системы гемостаза крови зависит от тяжести патологического процесса в легких, проявляющееся в активации прокоагулянтного и недостаточности антикоагулянтного звеньев свертывания крови [4,14,19,21]. Однако степень и характер выявленных изменений показателей гемостаза у детей с пневмониями

свидетельствуют о наличии текущего внутрисосудистого свёртывания крови [7,18,22], выраженность которой прямо зависит от тяжести патологического процесса в легких [6, 8].

Состояние данной проблемы в педиатрии диктует необходимость более обширных исследований и обоснованных заключений о состоянии системы гемостаза.

Цель. Оценить особенности клинического течения и системы гемостаза у детей с острыми пневмониями в экологически неблагоприятных условиях проживания.

Методы. Были исследованы 55 детей с острой внебольничной пневмонией в возрасте от 1 года до 3-х лет проживающих в разных региональных условиях, из них 35 больных детей (основная группа), постоянно проживающих Приаралья регионе (на территории Хорезмской области) и 20 детей с внебольничной пневмонией (группа сравнения), проживающих в г. Ташкенте. Группы контроля составили 20 практически здоровых детей, постоянно проживающих Приаралья регионе (на территории Хорезмской области) и 20 детей с внебольничной пневмонией, проживающих в г. Ташкенте.

Средний возраст детей в основной группе составил $1,95 \pm 0,14$ лет, тогда как средний возраст в группе сравнения – $2,19 \pm 0,21$ лет. Частота встречаемость мальчиков в основной группе составила 40%, а девочек -60%, в группе сравнения мальчики и девочки наблюдались в 50% случаях соответственно.

Верификация диагноза проводилась по классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания (2009). В 100% случаев диагноз внебольничная пневмония был верифицирован путем рентгенографии органов грудной клетки.

Критерии включения: возраст от 1 года до 3 лет; информированное согласие; клинко-рентгенологически подтвержденная внебольничная пневмония, отсутствие сопутствующих бактериальных инфекций.

Критерии исключения: несоответствие критериям включения; наличие хронических заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма); наличие в анамнезе повторных случаев пневмонии, пороки развития бронхолегочной системы.

Системы гемостаза включало определение протромбинового времени (ПТ), концентрацию фибриногена (FIB), активность частичное тромбопластиновое времени (АЧТВ), протромбинового индекса (ПТИ) на аппарате (HUMAN CLOT DUO plus), количество тромбоцитов с помощью анализатора -«Couiter MD», свертываемость крови по Фонио.

Для оценки референсных значений была создана группа контроля, состоящая из 20 практически здоровых детей аналогичного возраста и пола.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с применением современных вычислительных систем типа IBM при помощи пакета стандартных программ «Excel». Для выявления взаимосвязей между анализируемыми показателями проводили корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции и проверкой его значимости с помощью критериев t-Стьюдента и χ^2 Пирсона.

Результаты: основными факторами риска развития внебольничной пневмонии у больных, проживающих, в экологически неблагоприятных регионах явилась, преморбидный фон. Анализ полученных данных показал, что у детей, поступивших на стационарное лечение сопутствующие заболевания имели 89,1% детей. При этом диагноз рахит имели 80,0% детей, белково-энергетический недостаток БЭН – 62,9% детей, анемию – 97,1% детей. Тогда как у детей из г. Ташкента отягощенность преморбидного фона регистрировалась у 65% детей, что на 24,1% ниже по сравнению с детьми из Хорезма.

Тяжесть состояния детей при поступлении расценивалась как средне-тяжелое - в 48,6% случаев в основной группе и как тяжелое - в 51,4% случаев, в группе сравнения в тяжелом состоянии поступали 45% детей, а в средне-тяжелом – 55%. Дети из Хорезма чаще поступали в стационар в тяжелом состоянии по отношению к детям, проживающим в г.Ташкенте, однако достоверности между данными не наблюдалось ($P>0,05$).

Таблица 1 Характеристика обследованных детей с внебольничной пневмонией

Формы пневмонии	Основная группа (n=35)		Группа сравнения (n=20)	
	(abs)	(%)	(abs)	(%)
Возраст, лет (M±m)	2,19±0,21		1,95±0,14	
Состояние при поступлении: средней тяжести (n/%)	18	51,4	9	45
тяжелое (n/%)	17	48,6	11	55
Очаговая пневмония (n/%)	25	71,4	11	55
Сегментарная пневмония (n/%)	9	25,7	6	30
Долевая пневмония (n/%)	1	2,9	3	15
Односторонняя пневмония (n/%)	20	57,1	16	80
Двусторонняя пневмония (n/%)	15	42,9	4	20

Очаговая пневмония встречалась чаще в основной группе (71,4% против 55% соответственно), тогда как сегментарная реже (25,7% против 30% соответственно), однако показатели не носили достоверный характер. Наиболее чаще в группе сравнения регистрируется долевая пневмония (15%), тогда как в основной группе процент ее составил – 2,9% ($P<0,05$). У детей Хорезмской области достоверно чаще при обследовании наблюдалась двусторонняя пневмония (42,9% против 20%; $P<0,05$).

При объективном осмотре у детей основной группы отмечаются выраженные симптомы интоксикации и дыхательной недостаточности, которые характеризовались гипертермическим синдромом (средние показатели температуры тела $39,9\pm 0,1^{\circ}$), гипервентиляция с частотой дыхания в среднем $77,2\pm 0,2$ в минуту. У 85,7% детей отмечался влажный кашель.

У 100% основной группы отмечалась бледность кожных покровов с выраженным мраморным оттенком и цианозом носогубного треугольника.

Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания с втяжением уступчивых мест грудной клетки имело место у 98,2%.

Аускультативно в 78,2% случаях над пораженными участками легких выслушивались сухие мелкопузырчатые влажные хрипы.

Границы относительной сердечной тупости были несколько расширены в 65,5% случаях, проявления синусовой тахикардии имели место у 82,9% больных.

Следует отметить, что у 17 детей основной группы, имеющих тяжелой пневмонии с проявлением микроциркуляторных нарушений, все случаи сопровождалось кровоточивостью из мест инъекций.

1/3 детей обнаружена явная олигурия (70,3%), а у 2/3 больных суточный объем мочи был значительно снижен (менее 52%).

У 17 (20,0%) детей основной группы выявлены экстравазаты геморрагического характера, что, как правило, сочеталось с кровавой рвотой в виде кофейной гущи и дегтеобразным стулом. У одного ребенка отмечалось кровоизлияние в конъюнктиву, а у 2 детей (8,6%) имело место носовое кровотечение.

У всех детей группы сравнения отмечались симптомы интоксикации, сопровождающиеся повышением температуры от $38,8 \pm 0,5^\circ\text{C}$ в сочетании с проявлениями микроциркуляторных нарушений в виде бледности кожных покровов с мраморным оттенком (100%). Интоксикационный синдром сопровождался выраженной дыхательной недостаточностью с нарастанием частоты дыхания в 85% случаях.

У 3/4 больных наблюдался цианоз носогубного треугольника. У 2/3 больных этой группы аускультативно выслушивались мелкопузырчатые влажные хрипы на высоте вдоха.

Изменение со стороны–сердечно сосудистой системы в виде некоторого приглушения тонов сердца наблюдалось у 85% больных, а у 95,0% имело место проявление синусовой тахикардии. Со стороны мочевыделительной системы практически у всех больных (97,1%) отмечались явления олигурии с уменьшением суточного диуреза в пределах от 62,0% до 74,0%.

Следует отметить вышеупомянутые симптомы интоксикации, дыхательной недостаточности с проявлениями стаза на коже (мраморный оттенок), в 25,0% случаях отмечалась кровоточивость из мест инъекций.

У 15,0% детей наблюдалась кровавая рвота в виде кофейной гущи, у 1/4 больных имел место дегтеобразный стул.

В общем анализе крови больных группы сравнения с пневмонией количество эритроцитов находилось в пределах $3,9 \times 10^{12}/\text{л}$, гемоглобин ($107,5 \pm 1,1$ г/л), лейкоциты ($10,1 \pm 0,6 \times 10^9/\text{л}$) с палочкоядерным сдвигом ($10,5 \pm 0,1\%$), СОЭ ($17,5 \pm 1,1$ мм/ч), что указывает на наличие тенденции к анемии, лейкоцитозу, ускорению скорости оседания эритроцитов у данной категории детей.

В геммограмме у детей основной группы выявлена явная тенденция к анемизации (Эр $3,15 \pm 0,2 \times 10^{12}/\text{л}$; Нв $89,5 \pm 1,3$ г/л), лейкоцитозу ($15,3 \pm 0,3 \times 10^9/\text{л}$) с заметным палочкоядерным сдвигом ($28,5 \pm 1,1\%$) и к ускорению СОЭ ($29,5 \pm 1,2$ мм/ч).

Выявленные изменения со стороны периферической крови инфекционно–воспалительного характера у больных с группы сравнения носили умеренный характер, а у больных основной группы были более значительными.

Развитие воспалительного процесса при острой пневмонии невозможно представить без измени в система гемостаза, так как свертывающая и противосвертывающая система крови имеет особенно значения в патогенезе этого заболевания.

В коагулограмме больных детей из г. Ташкента время свертывания крови по Ли-Уайту ($7,2 \pm 0,12$ мин.) было достоверно продолжительнее ($p < 0,05$), а у больных детей из Хорезма ($11,4 \pm 0,22$ мин.) - значительно длительнее ($p < 0,001$), по сравнению с этим же показателем здоровых детей ($5,7 \pm 0,14$ мин).

Вместе с тем, содержание фибриногена и протромбинового индекса у больных группы сравнения ($276,95 \pm 14,3$ мг/л; $116,2 \pm 8,2\%$ соответственно) и пациентов основной группы с пневмонией ($256,7 \pm 15,8$ мг/л; $98,5 \pm 6,3\%$ соответственно) было достоверно выше, по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы ($p < 0,001$). Показатели АЧТВ у детей группы сравнения находились в пределах нормативных значений и не имели достоверной разницы по сравнению с контрольной группой ($24,87 \pm 1,6$ сек и $27,9 \pm 1,3$ сек соответственно). Однако у детей, проживающих в Хорезме отмечается повышение данного показателя как по отношению к группе сравнения, так и по отношению к контрольной группе ($33,73 \pm 1,9$ сек, $27,9 \pm 1,3$ сек и $24,87 \pm 1,6$ сек соответственно).

У детей из основной группы показатели МНО имели тенденцию к повышению по отношению к данным контрольной группы и группы сравнения ($1,19 \pm 0,05\%$ против $1,13 \pm 0,03$ и $1,07 \pm 0,04\%$ соответственно), что свидетельствует о риске развития геморрагического синдрома (рис. 1).

Рис. 1. Процентное отклонения показателей гемостаза от контрольных значений у детей с внебольничной пневмонией в зависимости от региона проживания

При анализе лабораторных показателей у 25% больных группы сравнения и у 14,3% больных основной группы выявлено нормальные или незначительные изменение в показателях, у 20% больных группы сравнения и у 40,0% детей основной группы выявлено компенсаторная гиперкоагуляция, у 55% больных группы сравнения выявлена субкомпенсаторная гиперкоагуляция, у 45,7% больных детей из основной группы выявлена декомпенсаторная гиперкоагуляция (переход гиперкоагуляции в гипокоагуляцию, различные кровотечения). У детей, проживающих в Хорезме показатели коагуляционного звена системы гемостаза показали высокую тромботическую подготовленность к ДВС синдрому.

Своевременно невыполненная коррекционная терапия у больных детей с гиперкоагуляционным синдромом приводило к дальнейшему ухудшению их общего состояния и переход гиперкоагуляционного состояние в декампенсаторным изменениям.

Выводы

1. Установлено неблагоприятное влияние экологической среды на развитие дисбаланса в системе гемостаза, характеризующийся переходом гиперкоагуляции в гипокоагуляции в 45,7% и развитием геморрагического синдрома.
2. У детей, проживающих в Хорезме показатели коагуляционного звена системы гемостаза показали высокую тромботическую подготовленность к ДВС синдрому.
3. Дисбаланс показателей гемостаза, диктует целесообразность проведения коррекции и профилактики этих состояний для более успешного контроля над процессом и своевременного полного лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асадов Д.А., Горбунова И.Г., Муталова З.Д. Анализ здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан в 2012 году // Организация и управление здравоохранением. - Ташкент. - 2013. - №6. -С. 42-52.
2. Бобомуратов Т.А. Изучение системы гемостаза и оценка эффективности лимфотропной антикоагулянтной терапии у детей раннего возраста при острых пневмониях. Лимфология. Андижан. 2000; 1-2: 9-13.
3. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А. и др. Варианты развития острого системного воспаления. Цитокины и воспаление. 2008; 7 (2): 9–17. [Gusev E.Y., Yurchenko L.N., Chereshevnev V.A. et al. The variants of acute systemic inflammation evolution. Tsitokiny i vospalenie. 2008; 7 (2): 9–17. (In Russ.)]
4. Зайцева О.В. Рекуррентные респираторные инфекции: можно ли предупредить? Педиатрия. 2015; 94 (2): 185-192. [Zaytseva O.V. Recurrent respiratory infections: is it possible to prevent them? Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2015; 94 (2): 185-192. (In Russ.)]
5. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. СПб.: Фолиант. 2008; 552 с. [Ketlinskiy S.A., Simbirtsev A.S. Tsitokiny. (Cytokines.) St. Petersburg: Foliant. 2008; 552 p. (In Russ.)]
6. Кузник Б.И., Цыбиков Н.Н. Аутоиммунные механизмы регуляции системы гемостаза. Сибир. онкол. ж. 2005; 13 (1): 88-95. [Kuznik B.I., Tsybikov N.N. Autoimmune mechanisms of the hemostatic system regulation. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2005; 13 (1): 88-95. (In Russ.)]
7. Маматкулова Д.Х., Бобомуратов Т.А. Клинико-патогенетическое значение изменений нарушений гемостаза и путей их коррекции при хронических пневмониях у детей. Медицинские науки. 2004; 2: 29-30.
8. Самсыгина Г.А. Проблема часто болеющих детей в педиатрии. Педиатрия. 2015; 94 (1): 167-169. [Samsygina G.A. The issues of frequently ill children in pediatrics. Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2015; 94 (1): 167-169. (In Russ.)]
9. Учайкин В.Ф. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей: применение иммуномодуляторов для лечения и профилактики. Педиатрия. 2009; 87 (1): 127-132. [Uchaykin V.F. Recurrent respiratory infections in children: the use of immunomodulators for the treatment and prevention. Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2009; 87 (1): 127-132. (In Russ.)]
10. Arai K. Cytokines: coordinators of immune and inflammatory responses. Ann. Rev. Biochem. 2006; 59: 783.
11. Bellanti J. Recurrent respiratory tract infection in pediatric patient. Drugs. 2006; 54 (suppl. 1): 1-4.
12. Закиров И.И., Сафина А.И. // Критерии диагностики и лечения внебольничной пневмонии у детей // Практическая медицина, 2014. № 7. С. 32-37.
13. Малиновская В.В., Тимина В.П., Мазанкова Л.Н. Иммунопатогенез острых респираторных инфекций, тактика рационального выбора этиотропной и иммуномодулирующей терапии у детей // Детские инфекции. 2013. №4. –С.14-19.
14. Закиров И.И., Сафина А.И. // Критерии диагностики и лечения внебольничной пневмонии у детей // Практическая медицина, 2014. № 7. С. 32-37.
15. Садовникова И.В., Зудов А.В. Современные подходы к этиопатогенетической терапии бронхообструктивных заболеваний в педиатрической практике // Вестник новых медицинских технологий – 2015 – Т. 22, № 1 – С. 28

16. Матейко Г.Б., Пылюк И.И. Особенности клиники и факторы риска развития пневмонии у детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.-2015.-№8.-С.55-60
17. Исраилова Н.А. Патоморфологическая характеристика сердца детей, умерших от острой пневмонии//Вестник современной клинической медицины.-2015.-№8.-С.32-35.
18. Исмоилов К.И., Давлатов С.Т., Исмоилова М.А. Особенности различных звеньев гемостаза при пневмонии у детей грудного возраста //Здравоохранение Таджикистана. 2015. № 4 (327).- С. 16-20.
19. Кузьменко Г.Н., Назаров С.Б., Чемоданов В.В. Состояние гемостаза у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом.-Иваново.-2016.- 300 с.
20. Хувен Т.А., Полин Р.А. Пневмония.- Колумбия.-2017.-№3.-С.39-49
21. Барская М.А., Терехина М.И., Кузьмин А.И. Дифференцированный подход в тактике лечения легочноплевральных форм детсруктивных пневмоний у детей.// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 1042–1045;
22. Иванова О.Н. Острые пневмонии у детей //Medicus.-2017.-№3.- С. 71-72
23. Кадырова Р.М., Джолбунова З.К., Чечетова С.В. Неотложные состояния у детей с острой пневмонией//Наука и новые технологии.-2010.-№3-4.-С44-47.
24. Турдымамбетов И.Р., Мадреимов А. Региональные особенности заболеваемости населения в Республике Каракалпакстан и её взаимосвязь с эколого-гигиеническими факторами // Экология хабарномаси. – Тошкент, 2013. – №7. – Б.36-40. (11.00.00; № 1).
25. Иванов В. П. Медицинская экология : учебник для мед. вузов / - СПб. : СпецЛит, 2012. -315 с.
26. Турдымамбетов И.Р. О влиянии последствий Аральской экологической катастрофы на демографию и здоровье населения Республики Каракалпакстан //Ўзбекистон География жамияти ахбороти. – Тошкент, 2015. – 45 жилд. – Б. 130-132. (11.00.00; № 6).
27. Кислицына В.В. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения промышленного города // Академический журнал Западной Сибири. 2013. Т. 9. № 3 (46). С. 86-87.
28. Медведева Т.Я. Этиологические аспекты острой пневмонии у детей раннего возраста//Педиатрия.-2008.-№1.-С.26-30